

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО БОГАТОГО, ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОГО ПОКОЛЕНИЯ-ОСНОВА ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Маматкулова Дилрабо Йулдашевна,
старший преподаватель Каршинского филиала Ташкентского
университета информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хоразми

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы духовно-просветительского воспитания наших детей в процессе образования. Сегодня важным аспектом сферы образования является религиозно-педагогическое воспитание, то есть вера учащихся, знакомство с Творцом, нравственные нормы, которым должен следовать ребенок-мусульманин.

Ключевые слова: исламское просвещение, духовнопросветительское образование, исламская религия, Юсуфбек хаджи, культура речи, молитва.

Введение.

Мы знаем, что молодежь, являющаяся важными субъектами общественно-политического, экономического, культурного и духовного обновления общества, важна для воспитания развития и влияния на процессы, происходящие в жизни. В школе мы воспитываем наших детей в процессе образования. Сегодня важным аспектом сферы образования является религиозно-педагогическое воспитание, то есть вера учащихся, знакомство с Творцом, нравственные нормы, которым должен следовать ребенок-мусульманин. Роль нашего богатого научного и литературного наследия в религиозном воспитании несравнима. Наша древняя родина Туркестан – земля дорогих святых, мудрецов и мыслителей. Мы по праву гордимся нашими великими предками, такими как Хаким Термизи, Абдухолик Гиждувани, Наджмуддин Кубро, Абу Мансур Мотуриди, Имам Бухари. В X веке Самаркандский мыслитель Абу Мансур Мотуриди, прославленный как «имам ал-худа» (имам Пути руководства), основал учение Мотуридийа, являющееся одним из первоисточников исламского просвещения. Повышение религиозно-образовательного уровня нашей молодежи начинается в семье и продолжается в школьном образовании. В этой статье мы подумаем о религиозном и

образовательном учении, которое внедряется на уроках литературы, чтобы воспитать учащихся духовными, религиозными и чистыми по своей природе.

С первых лет независимости в Узбекистане уделяется большое внимание воспитанию духовно богатого, гармонично развитого молодого поколения. Воспитать гармонично развитое поколение - самая великая мечта и священная цель нашего народа. Исходя из этого в нашей стране уделяется особое внимание воспитанию духовно богатого. Гармонично развитого молодого поколения Последовательно продолжается работа по созданию необходимых условий для получения молодежью современного образования.

Необходимо отметить что какие бы мы цели ни ставили, какие бы великие дела ни свершали, в основе их лежит прежде всего мечта вырастить наших молодёжи духовно и физически здоровыми, ни в чем и никому не уступающими, увидеть их счастье и благополучное будущее. И по этому сегодня в стране большое внимание уделяется совершенствованию учебно-воспитательной сферы, особенно всесторонней поддержке представителей науки и просвещения. Почитаются интеллектуальное богатство, что непосредственно связано с историей, характером, менталитетом, вековыми ценностями и мечтами нашего народа.

Государство, заботящееся о своём будущем, первоначально должно уделить внимание молодёжи, приложить усилия к созданию благополучного сегодняшнего и завтрашнего дня молодых. В Узбекистане созданы все условия для объединения, воспитания молодёжи в духе здорового образа жизни, защиты их интересов, демонстрации интеллекта и физических способностей, обретения достойного места в обществе. В условиях нового Узбекистана последовательно реализуются стратегически важные задачи, сыгравшие огромную роль в обеспечении получения молодыми людьми глубоких знаний, формирования у них интеллектуальных профессиональных навыков, полного проявления их талантов.

В связи с этим Президент Шавкат Мирзиёев сказал, «что сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения–третьего Ренессанса. Не будет ошибкой сказать, что идея „Нового Узбекистана“, которая заняла глубокое место в сердцах нашего народа и сегодня становится

общенациональным движением, зиждется на мечтах и чаяниях наших великих предков, усилиями которых в нашей национальной истории наступила первая, а потом и вторая эпоха Возрождения. Поэтому слова „Новый Узбекистан“ и „Третий Ренессанс“ гармонично перекликаются с нашей жизнью и вдохновляют наш народ на великие цели» В качестве основы для «Третьего Ренессанса в стране» президент считает о необходимости развивать фундаментальные науки и повышать авторитет учителей. «Новый Узбекистан начинается с порога школы » большое внимание в стране продолжит уделяться коренному реформированию системы образования. В целом же особенностью проводимых глубинных реформ являются их системность и последовательность, что говорит о реальном содержании концепции «Нового Узбекистана».

2021 году Президент поздравляя учителей Узбекистана с профессиональным праздником и назвал и ход нойизопор Третьего Ренессанса, к которому страна стремится. “В нашем обществе воспитатели детских садов, школьные учителя, профессора и преподаватели вузов, научная и творческая интеллигенция – это четыре прочные опоры Третьего Ренессанса, к которому мы стремимся”.

В стране реализуются важные программы и проекты, направленные на дальнейшее усиление внимания к человеческому капиталу. По данным статистики 2021 года так, если пять лет назад в республике насчитывалось 5211 детских садов, то в настоящее время их количество достигло 19316, охват дошкольным образованием составил 62 процента, а среди детей в возрасте 6 лет–77 процентов. В стране действуют образовательные учреждения нового типа и качественно нового уровня, в частности, президентские, творческие и специализированные школы. В настоящее время по направлению математики созданы 112, физики–14, химии и биологии–87, информатики информационно-коммуникационных технологий – 99, иностранных языков – 207 специализированных школ.

О серьезных реформах свидетельствует то, что за последние пять лет совместно с ведущими зарубежными вузами создано 67 новых университетов, институтов и филиалов, общее количество вузов составило 144, охват высшим образованием увеличился в 3 раза–с 9 до 28 процентов.

Необходимо отметить что создание фундамента в Узбекистане для

новой эпохи Возрождения, третьего Ренессанса определено как главная цель.

Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нашего народа. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. Как известно, территория современного Узбекистана в древности была колыбелью двух великих эпох Возрождения-Первого(просветительского - IX-XII вв.) и Второго (темуридского - XIV-XV вв.) Ренессансов. Это исторический факт, доказанный и признанный мировой наукой.

Понятие“Ренессанс”-это французское слово, и оно означает “возрождение”. Значение этого термина очень широкое: в культуре, в науке, в искусстве, в образовании, в целом, это означает, что после длительного периода застоя жизни общества система ценностей вступит в новый качественный этап. Понятие“Ренессанс”было впервые использовано в период развития в Европе между XV и XVI веками. Но после публикации в 1909 году книги известного австралийского востоковеда Адама Меца "Мусульманский ренессанс" стало ясно, что Ренессанс не был европейским явлением. Напротив, народы Востока пережили эпоху Возрождения раньше Великий русский востоковед академик Конрад подчеркивал, что Возрождение началось в Китае в VII-VIII веках, продолжилось в Индии в VIII веке, затем перешло в исламские страны в IX–XII веках, благодаря монгольскому вторжению оно снова расцвело во времена Амира Темура и Период Темуридов.

Когда эпоха Возрождения переместилась в Европу в XV веке, регион Центральной Азии пережил два периода Возрождения (IX–XII, XIV–XVI).

IX-XII века (первый Ренессанс), называемые периодом восточного Ренессанса, были периодом великого расцвета духовности и просвещения народов Турфанской земли. В этот период появились всемирно известные великие деятели. Это были ученые-энциклопеды, мыслители, великие поэты и ученые, великие изобретатели. Аль-Фаргани, Аль-Хорезмий, Аль-Фараби, Абу Рейхан Беруний, Абу Али ибн Сина (Авиценна), Юсуф Хасс Хаджиб, Махмудаль-Кашгари, Махмуд аз-Замахшари, великий знаток хадисов Имамаль-Бухари, Имам ат-Тирмизи, Имам Ан-Насаи, мутакаллимы Абу Мансураль-Матуриди, Абуаль-Муинан-Насафи, исламский юрист (на узбекском языке это называется“ фикх”) Бурхануддин аль-Маргинани, ученый

Низамульмульк и другие освещали новые науки всего мира с IX века.

Второй период восточного ренессанса (второе возрождение), несомненно, был период Амира Темура и Тимуридов. Конец XIV – начало XV века были поворотными моментами в социально-экономической, политической, культурной, духовной и просветительской жизни наших предков. Бесценные учения восточных мыслителей, науки, архитектуры, изобразительного искусства, живописи, музыки, развитые торгово-экономические отношения, создание сильного центрального государства и его внутренняя и внешняя политика оказали жизненно важное влияние на процесс европейского пробуждения.

В средние века Амир Темура создал в Туркестане такие условия, что Обсерватория Улугбека, Алишер Навои, Бабур и другие сумели привлечь внимание мировой общественности своими произведениями, просто политики Амир Темура, Шахрух Мирзо, Улугбек Мирзо, Хусейн Бойкаро, Захириддин Мухаммад Бабур. Мудрые гении, праведники, великие ученые руководили развитием науки, отдавали приоритет строительству медресе, библиотек и больниц, написанию и публикации книг, организовали вокруг себя ученых, поэтов, ученых, философов и историков и прислушивались к их руководству, следовали их советам, продвигали их к более высокимчинам.

В дальнейшем, что в начале прошлого века наши предки, ведомые идеями патриотизма и национального прогресса, смело вступили на арену борьбы под флагом джадидизма — движения за обновление и свободу, справедливость и равенство, науку и просвещение, а также национальное самосознание. Целью этих великих людей было вывести народ Туркестана, попавший в омут невежества и отсталости, на путь все общего развития, вооружив его светской наукой и передовыми профессиями. Основанные джадидами школы нового типа, театры, библиотеки и музеи, газеты и журналы, а также благотворительные общества для отправки туркестанских детей на учебу за границу, пробудили наш народ от векового невежества и придали ему беспрецедентную силу для национально-освободительного движения. «К сожалению,—заявил Шавкат Мирзиёев установление в нашей стране больше в советской диктатуры, продолжение царской колониальной политики в новой формации не позволили нашим просвещенным предкам полностью реализовать свои цели. Но их благородные устремления сохранились в

крови исторической памяти нашего народа и живы до сих пор».

Сегодня в республике создана непрерывная система, направленная на управление талантами и потенциалом молодых людей. В настоящее время в стране функционирует 14 Президентских школ, количество специализированных школ в системе народного образования составляет 790. Из них 135 полностью специализированы и имеют статус интерната. В остальных 655 школах углубленное преподавание предметов организовано только в отдельных классах.

В заключение хотелось бы отметить, что условия, созданные в нашей стране для подрастающего поколения, воспитывающие их как творцов третьего Возрождения, имеют огромное значение. Так как, наш народ сегодня поставил перед собой стратегическую задачу— создать фундамент третьего Ренессанса и рассматриваем ее в качестве национальной идеи. Идея третьего Ренессанса и воспитывать нового поколения способна объединить вокруг себя и государство, и общество, и весь народ.

Список литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников Газета “Народное слова” 30 сентября 2021 г.
2. Адам Мец-Мусульманский Ренессанс-Москва, издательство Наука, 1993 год.
3. Конрад Н.И. Запад и Восток. М.: Наука, 1996 год.
4. Интервью Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на газете «Янги Узбекистан», 17 августа 2021 г.
5. Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню молодежи 30 июня 2021 г.
6. Ahmadjonovna, K. M. . (2023). THE ROLE OF SYNTACTIC DEVICES IN INCREASING THE EXPRESSIVENESS OF POETIC SPEECH. Miasto Przyszłości, 38, 133–137
7. Xusanova, M. R. A. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИЛИСТИЧЕСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ-ПРИЗНАК СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ. Актуальные научные исследования

в современном мире, (5-1),

125-130

8.Madraximova Zebo. (2023). DEATH GLORY OF THE WRITER. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(5), 104–106.

9.Мадрахимова , З. Ф. (2023). ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ ОТ ТЮРКСКИХ ОСНОВ С ПОМОЩЬЮ РУССКИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 142–145.

10.Kadamzhanovna, A.N.(2023). ORIENTALISMS IN THE WORKS OF GAFUR GULAM (BY THE MATERIAL OF THE STORY" MISCLE"). Open Access Repository 4 (03), 63-67

11..Z Madraximova,Z & Ablaeva, N.(2022).CHARACTERISTICS OF LERMONTOV'S WORKS" HERO OF OUR TIME". Science and Innovation 1 (8), 1843-1845 2022

12. Zulxumor, X. (2023). BOBUR–SEMANTIKANING SOHIR BILIMDONI. Роль наследия Захириддина Мухаммада Бабур в развитии восточной государственности и культуры, 1(1).

13.Madraximova,Z & Ablaeva, N. (2022)ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА" ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ".Science and innovation 1 (B8), 1843-1845 2022

14. Turdievna, X. Z. (2021). ROLE OF ALISHER NAVOI IN THE DEVELOPMENT OF MODERN LINGUISTICS. 국제언어문학, (49), 85-106.

15.Аблаева, Н.К.(2022).Сопоставительный анализ русских и узбекских пословиц. Та’лим fidoyilari 6 (7), 687-691

16. SEMPO, Y. E., & KĪTABI, B. (2017). ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI. 7. Michael McCarthy and Felicity O'Dell." English Idioms in Use"– Cambridge university press.–L.

17. Xolmanova, Z. Babür’ün Özbek Dilbilimini Geliştirmedeki Büyük Hizmetleri.